

MACROALGAS DE IMPORTANCIA COMERCIAL EN MÉXICO

Las macroalgas marinas representan un sector emergente en México con aplicaciones industriales, alimentarias y biotecnológicas

Gracilariopsis lemaneiformis
"fideo de mar"

Producto: agar

Uso: industria alimentaria

Sargassum spp
(holopelágico)
"sargazo"

Producto: materia prima

Uso: biofertilizantes, bioenergía y materiales diversos

Chondracanthus canaliculatus
"pelo de cochi"

Producto: carragenanos (kappa, iota y lambda)

Uso: industria alimentaria, médica y cosmética

zona Pacífico Norte

Gelidium robustum
"sargaso rojo"

Producto: agar de alta calidad y agarosa

Uso: Microbiología

Macrocystis pyrifera
"sargaso gigante"

Producto: alginatos

Uso: industria alimentaria, médica y cosmética

● macroalgas rojas
● macroalgas cafés

zona Golfo y Caribe

Mercado de macroalgas en México

USD 116.1 millones

(2025)

Proyección 2034

USD 223.1 millones

(IMARC GROUP, 2025)

+7.32 % anual

Crecimiento proyectado

IMPACTO ECOLÓGICO, ECONOMICO Y SOCIAL

Captura de carbono • Bajo uso de insumos • Manejo sostenible

Empleo costero • Potencial exportador • Economía local

Diversificación productiva • Fortalecimiento comunitario • Ingresos complementarios

IMPULSAN EL DESARROLLO COSTERO Y FORTALECEN LA ECONOMÍA AZUL EN MÉXICO

